

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Qizdirish uzluksiz pechlarda, boshqariladigan tezlikda va kimyoviy tarkibi boshqariladigan atmosferada amalga oshiriladi.

Qizdirish odatda materialga va erishiladigan xususiyatlarga qarab 750 dan 1300°C gacha bo‘lgan haroratlarda ishlaydi.

2-rasm. Kukun materiallardan tayyorlangan detallar.

Ushbu asosiy operatsiyaning natijasi ma’lum bir mikrog‘ovaklikka, yuqori o‘lcham aniqligiga va olingan xarakteristikalar komponentlarning xususiyatlariga mos kelganda mukammal funktsionallikka ega bo‘lgan metall qismdir (2-rasm).

Xulosa. Bu usulda tayyorlangan detallar geometrik shaklining aniqligi, yuza g‘adirbudurligining kichikligi, yeyilishga chidamliligi, metall tejalishi, metall kesib ishlovchi stanok va keskichlarga zaruriyat yo‘qligi, malakali

ishchilar talab etmasligi, ish unumining yuqoriligi, maxsus xossali detallar tayyorlanishi va boshqa ko‘rsatkichlarga ko‘ra mashinasozlikda tobora keng qo‘llanilmoqda. Masalan, kukun materiallaridan avtomobil hamda traktorlarning moy nasosi, shesternyalari, paxta terish mashinalarining shpindellari, sirpanish podshipniklari, kirya asboblar, turli keskichlar kallaklariga kavsharlanadigan qattiq qotishma plastinka va boshqalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. V.A.Mirboboyev. Konstruktion materiallar texnologiyasi. Toshkent, «Moliya» nashriyoti, 2003 yil, 356 bet.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Kukun_metallurgiyasi
3. https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/05/17/NamDU-ARM-892-Konstruktion_materiallar_texnologiyasi.pdf
4. [file:///C:/Users/HewlettPackard/Downloads/Engineering%20materials%20-%20lecture%2011%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HewlettPackard/Downloads/Engineering%20materials%20-%20lecture%2011%20(1).pdf)

UO‘T: 631.63

BALIQLARGA OZUQA TARQATISH JARAYONINI HISOBLASHDA TEXNIK VOSITALARINI ASOSLASH

Xudoyberdiyeva Guljaxon Qaxorboy qizi

Toshkent davlat agrar universiteti, “Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qo‘llash” ta’lim yo‘nalishi talabasi

Qurbonov Fazliddin Qulmamatovich

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

**ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАСЧЕТА ПРОЦЕССА
КОРМОРАЗДАЧИ ДЛЯ РЫБ**

Худойбердиева Гулжахон Кахорбой кизи

студент Ташкентского государственного аграрного университета, направления
образования "Применение инновационной техники и технологий в сельском хозяйстве"

Курбонов Фазлиддин Кулмаматович

доцент Ташкентского государственного аграрного университета

**JUSTIFICATION OF TECHNICAL MEANS FOR CALCULATING THE FEED
DISTRIBUTION PROCESS FOR FISH**

Khudayberdiyeva Guljaxon

student at the Tashkent state agrarian university, educational program "Application of
Innovative Techniques and Technologies in Agriculture"

Kurbonov Fazliddin Kulmamatovich

Associate professor at the tashkent state agrarian university

Annotatsiya. Maqolada, baliqlarni oziqlantirishda ishlatiladigan texnik vositalar universal, energiya- resurstejamkor bo'lishi hamda baliqlarning oziqlanish jarayonida nazorat o'tkazish, shunga asosan oziqlanish ratsionini belgilash ishlarida nobudgarchilikning oldini olish maqsadida olib borilgan hisoblash ishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqobatbardosh, energiya-resurstejamkor, sifatli muqobil oziqa, proteinga boy, oziqa aralashmasi, shovqin chiqarmaslik, karpsimonlar segoletkasi, baliqlar xulqi, baliq biomassasi, ov nazorati.

Аннотация. В статье освещаются технические средства, используемые при кормлении рыб, универсальные, энерго- ресурсосберегающие, а также расчетные работы, проводимые в целях контроля за процессом кормления рыб, в частности, предотвращения гибели при определении рациона питания.

Ключевые слова: конкурентоспособный, энергоресурсоэффективный, качественный альтернативный корм, богатый белком, кормовая смесь, отсутствие шума, сеголетки карповых, поведение рыб, биомасса рыб, контроль дичи.

Annotation. The article highlights the technical means used in fish feeding, universal, energy-efficient, as well as calculation work carried out to control the process of fish feeding, in particular, to prevent death when determining the diet.

Key words: competitive, energy-efficient, high-quality alternative food, rich in protein, feed mixture, no noise, carp fingerlings, fish behavior, fish biomass, game control.

Kirish. Respublikamizda suv havzalarida yetishtirilayotgan baliqlar iqtisodiy jihatdan foydali bo'lishi uchun baliq yetishtirish raqobatbardosh bo'lishi kerak. Bu shuni anglatadiki, oziqa narxini diqqat bilan hisoblash kerak, chunki ular umumiy xarajatlarning 50% dan oshmasligi kerak. Shu bilan birga, shuni hisobga olish kerakki, bir tomondan, mahsulot olish uchun baliqning oqsilga bo'lgan juda yuqori ehtiyojlarini qondirish vazifasi dolzarbdir. Qolaversa, ikkinchi tomondan, baliqlarga tarqatiladigan turli yem mahsulotlarining doimiy ravishda qimmatlashib borish holati kuzatilmoqda. Natijada, baliq

yetishtiruvchilari eng qimmat baliq yemi tarkibiy qismlarini qisman bo'lsada, mahalliy bozorlarda mavjud bo'lgan boshqa arzonroqlari bilan almashtirish imkoniyatidan foydalanib kelmoqda [1, 3].

Hozirgi vaqtda hazm bo'ladigan oqsilga boy va sifatli muqobil oziqa manbalarini aniqlash bo'yicha tobora ko'proq izlanishlar olib borilmoqda, ushbulardan biri bu soya o'simligi donidir, shuning uchun soyaga tadqiqotlarda tobora muhim o'rin beriladi. Shu bilan birga tayyorlangan proteinga boy bo'lgan baliq oziqalarini tarqatish baliqlarga qarov o'tkazish uchun sarflanadigan jami mehnat hajmining

5...30% ini tashkil etib, bu jarayonni mexanizatsiyalashtirish baliqchilik xo‘jaliklardagi asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ozuqa tarqatish jarayoni ozuqa aralashmasini texnika vositasiga yuklash, hovuzlardagi tarqatiladigan joyga tashish va uni belgilangan me‘yorda oziqlantirgichlarga tarqatishdan iborat.

Ozuqa tarqatish qurilmalariga qo‘yiladigan asosiy zooveterinariya talablariga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak ozuqani belgilangan normada bir tekisda tarqatish (farqi $\pm 15\%$) ozuqa tarqatish jarayonidagi isrofgarchilikning belgilangan me‘yoridan (1%) dan oshmasligi kerak. Hamda ozuqa tarqatgich texnik vositalari xo‘jalikda ishlatiladigan barcha turdagi ozuqalarni tarqatishi, ya‘ni energiya-resurstejamkor, universal bo‘lishi lozim. Bunda ozuqa tarqatish jarayoni uchun sarflanadigan vaqtning oz miqdorda bo‘lishi va ozuqa tarqatgichlar ortiqcha shovqin chiqarmasliklari baliqlar uchun xavfsiz bo‘lishi hamda ekologik talablarga javob berishi kerak [2, 3].

Suv havzalarida yetishtirilayotgan baliqlarning mahsuldorligini oshirishda doim berilgan ozuqani, baliqlar yoshini nazorat qilib turish lozim. Baliqlarni oziqlantirishdan oldin ozuqa berilgan joylar, ozuqa yo‘laklari yaxshilab ko‘zdan kechiriladi. Berilgan ozuqa baliqlar tomonidan to‘liq istemol qilingan yoki qilinmaganligi aniqlanishi kerak. Bu ishlar qachon muvaffaqiyatli bo‘ladi, agarda oziqlanish stolchalari yoki boshqa tipdagi oziqlantirgichlar bo‘lsa albatta, agarda hovuzda yaxshi ozuqa bazasi bo‘lsa, unda karpsimonlar segoletkasini kuniga bir marotaba oziqlantirish, so‘ngra oradan 2 soat o‘tishi bilan oziqlanadigan stolni ko‘zdan kechirish lozim bo‘ladi.

1-rasm ZY-150 Baliqlarga ozuqa tarqatish qurilmasi

Hozirgi kunda keng foydalanilayotgan, Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan ZY-150 rusumli baliqlarga ozuqa tarqatish qurilmasi vaqt relesi asosida ishlash imkoni mavjud bo‘lib, baliqlarga berilgan ozuqa to‘liq yeyilgan bo‘lsa, unda yana ma‘lum miqdorda 2 marotaba oziqlantirish yoki shu bir marotaba beriladigan ozuqa miqdorini ko‘paytirish lozim bo‘ladi. Aksincha baliq ozuqasi ortib qolgan bo‘lsa, vaqtinchalik ozuqa bermaslik kerak. Baliqlarni boqish jarayonida oziqlantirish paytida baliqlarning xulqiga, harakatiga, oziqlanish faolligiga e‘tibor qaratish lozim bo‘ladi. Baliqlar sog‘lom ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. Shundan so‘ng agar baliq xulqida salbiy xususiyatlar kuzatilmasa, demak, yaxshi oziqlantirilmoqda [1,].

Natijalar va munozara. Havzalarda yetishtirilayotgan baliqlarni har 10 kunda bir marotaba nazorat ovi o‘tkazilsa, ushbu usul orqali baliq mahsuldorligini aniqlash mumkin. Havzadagi mavjud mayda baliqchalar (malyok) 1,5 g bo‘lsa, havzaga 10000 dona tashlangani kelib chiqadi.

$10000 \text{ dona} \times 1,5 \text{ g} = 15 \text{ kg}$ baliq mahsuldorligi ayon bo‘ladi. Oradan 10 kun o‘tgandan keyin yana nazorat ovi o‘tkazish lozim.

Baliqchalarning o‘rtacha og‘irligi 2,5 g bo‘lganligi kuzatildi. $10000 \text{ dona} \times 2,5 \text{ g} = 25 \text{ kg}$ baliq mahsuldorligi. 10 kunda baliq mahsuloti qanchaga ko‘payganligi quyidagicha aniqlanadi:

$$25 \text{ kg} - 15 \text{ kg} = 10 \text{ kg}$$

Demak, baliq biomassasi 10 kg ortibdi. Ov nazorati natijasida baliq mahsuldorligi oshganligi uchun yana qo‘shimcha ozuqa sarflash natijasida shu biomassa hosil bo‘lgan. So‘ngra haqiqiy ozuqa koeffitsiyenti aniqlanadi. Agar zarurat paydo bo‘lsa, oziqlantirish me‘yori ko‘rib chiqilib, o‘zgartirishlar kiritiladi.

Mavsumning oxirida ozuqa koeffitsiyenti ko‘rib chiqiladi va berilgan qo‘shimcha yemga baho beriladi. Baliqshunos tomonidan tanlangan texnologiya ya‘ni xo‘jalikni o‘zida tayyorlangan barqarorlashgan yem qanday ta‘sir ko‘rsatganligi aniqlanadi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Ozuqa koeffitsiyenti, asosan ozuqa sifatiga, baliq turiga, hovuzning tabiiy ozuqa bazasiga, suv sifatiga, ob-havoga, baliq boqish texnologiyasiga va boshqa omillarga bog‘liq [1, 2].

Baliqchilik xo‘jaliklarida ozuqa tarqatish jarayonini mexanizatsiyalashtirish uchun kerakli ozuqa tarqatgichlarning turi va ularning sonini aniqlash talab etiladi. Bu jarayon quyidagi texnologik hisoblashlar orqali bajariladi. Bunda baliqchilik fermer xo‘jaliklarida tarqatiladigan kunlik ozuqa miqdori Q_i quyidagicha aniqlanadi.

$$Q_k = \sum_{i=1}^n Q_i = Q_{i1} + Q_{i2} + \dots + Q_n, \text{ kg}$$

Bu yerda $Q_{i1}, Q_{i2}, \dots, Q_n$ - xo‘jalikdagi har bir hovuzda tarqatiladigan ozuqalarning kunlik sarfi, kg;

$i=1\dots n$ xo‘jalikdagi hovuzlar soni.

Xo‘jalikdagi ayrim turdagi hovuzlarda sarflanadigan kunlik ozuqa Q_j sarfi quyidagicha aniqlanadi

$$Q_i = m_i q_i, \text{ kg}$$

Bu yerda m_i - i hovuzdagi baliqlar soni;

q_i - i hovuzdagi bir bosh baliq uchun kunlik ozuqa me‘yori, kg/bosh.

Xo‘jalikdagi bir tarqatishdagi ozuqa miqdori

$$Q_{Tap} = \frac{Q_k}{k_T}, \text{ kg}$$

Bu yerda k_T - xo‘jalikda kunlik ozuqa tarqatishlar soni, $k_T=1\dots 10$.

Xo‘jalikdagi ozuqa tarqatish jarayonining unumdorligi

$$W_{Tap} = \frac{Q_{Tap}}{\tau_{Tap}}, \text{ kg/s}$$

Bu yerda τ_{Tap} - xo‘jalikda ozuqa tarqatish uchun rejalashtirilgan vaqt, s.

Baliq boqish laboratoriyasi oziqlantirishda har xil turdagi omixta yemlarning samaradorligini sinovdan o‘tkazildi [1, 2].

Xulosa. Barcha tajribalarda baliq o‘shishi birligiga nam presslash ozuqasi narxi eng kichik, baliq mahsuldorligi esa eng yuqori. Xamirga o‘xshash ozuqalar bilan solishtirganda nam presslangan ozuqaning tejamkorligi 25% ni, quruq siqilgan granularlarga nisbatan esa 18-21% ni tashkil etdi [1, 3].

Ho‘l va quruq pressdagi aralash ozuqalarni tashish paytida parchalanishi bo‘yicha qiyosiy sinovlar shuni ko‘rsatdiki, ho‘l presslash granularining parchalanishi 2% dan, quruq - 19% dan oshmaydi. Nam siqilgan ozuqalar ozuqa moddalari va vitaminlarni sezilarli darajada yo‘qotmasdan uzoq vaqt davomida saqlanishi va yetarli mexanik kuchga ega bo‘lishi mumkin. Bunday ozuqa xarajatlarini kamaytiradi va ozuqa samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. SH.Suvankulov Z.Abduganiyev. Baliqchilik gidroinshootlari va mexanizatsiyalash darslik. Toshkent -2021
2. Fazliddin Qurbonov TOVAR BALIQLARNI YETISHTIRISHDA MAYATNIKLII OZIQLANTIRGICHNI QO‘LLASH AFZALLIKLARI O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi jurnali, №1, 2024. 1-ilova 56- 58.
3. Niyozov D., G‘afforov H. Baliqlarning oziqlanishi darslik// Toshkent, 2012.